

PENGARUH KARAKTERISTIK LAYANAN, PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN TERHADAP MINAT NASABAH PERUMAHAN SYARIAH ANGGOTA IKASA BEKASI

Didin Kusmayadi¹, Imas Nurhayati², Nur Mayang Sari³,
Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa
Didinkusmayadi940@gmail.com, imasn9017@gmail.com, mayangsarinur847@gmail.com

ABSTRAK

Produk Ekonomi saat ini telah berkembang begitu pesat, termasuk muncul istilah ekonomi syariah. Salah satu produk ekonomi yang menduduki posisi kebutuhan primer yaitu rumah. Penelitian ini penulis lakukan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap minat nasabah perumahan syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sample yang digunakan sebanyak 71 responden. Data survei didapatkan melalui pengisian google form. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan software SmartPLS 3.0. Hasil dari penelitian ini yaitu karakteristik layanan tidak berpengaruh significant terhadap minat nasabah, dengan besaran nilai Koef.Beta = 0.208, T-Statistics = 1.673, P-value = 0.095. Variabel pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah dengan nilai t Koef.Beta = 0.704, T-Statistics = 3.901, P-value = 0.000. Variabel pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah dengan nilai Koef.Beta = -0.025, T-Statistics = 0.183, P-value = 0.855. Dengan nilai Nilai R Square 700 artinya, variabel endogen Minat Nasabah dipengaruhi sebesar 70,0% oleh variabel eksogen Karakteristik Layanan, Pembiayaan dan Pendapatan, sedangkan 30,0% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Kata kunci : Karakteristik layanan, pembiayaan, pendapatan, minat nasabah perumahan syariah.

ABSTRACT

Current economic products have developed so rapidly, including the emergence of the term Islamic economics. One of the economic products that occupies the position of primary needs is housing. This research was conducted by the authors to analyze what factors influence the interest of sharia housing customers. By using quantitative research methods. The sample used was 71 respondents. Survey data is obtained by filling out the Google form. The data analysis method in this study uses SmartPLS 3.0 software. The results of this study are that service characteristics do not have a significant effect on customer interest, with a value of Koef.Beta = 0.208, T-Statistics = 1.673, P-value = 0.095. Financing variables have a significant effect on customer interest with t Koef.Beta = 0.704, T-Statistics = 3.901, P-value = 0.000. The income variable has no significant effect on customer interest with a Koef.Beta value = -0.025, T-Statistics = 0.183, P-value = 0.855. With an R Square value of 700, it means that the endogenous variable of Customer Interest is influenced by 70.0% by the exogenous variable Characteristics of Services, Financing and Income, while 30.0% is influenced by other factors outside the variables studied.

Keyword : Service characteristics, financing, income, interest in sharia housing customers.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan properti syariah tumbuh cukup pesat sehingga menjadi tren properti di Indonesia. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (Financial Otoritas Jasa), properti syariah meningkat menjadi 9,34% di tahun 2021 untuk nasabah bank umum syariah dan 14,43% untuk unit usaha syariah.

Grafik 1.0 Literasi Pembiayaan Pemilikan Rumah per tahun

Sumber : data OJK statistic perbankan syariah agustus 2022

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa jumlah penduduk Muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang. Melihat banyak penduduk Muslim di Indonesia memberikan peluang berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia[1].

Di negara kita aktivitas ekonomi secara syariah terbukti mulai semakin diminati. Hal ini dapat terlihat dari data Statistik Perbankan Syariah (SPS) Agustus 2022 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Oktober 2022, pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk pemilikan rumah tinggal dan apartemen semakin lama semakin bertambah.

Grafik 2.0 Literasi Pembiayaan Pemilikan Rumah per bulan.

Sumber : data OJK statistic perbankan syariah agustus 2022

Properti Islam adalah sistem bisnis property yang menggunakan aturan syariah islam sebagai aturan mainnya, baik dalam pengadaan, desain dll.[2]. Pada property syariah tidak ada unsur riba. Konteks aktifitas dipastikan sesuai syariah, berdasar Al-Qur'an, As-Sunnah atau ijma' (konsensus) Para ulamapun diwajibkan untuk melihat sumber-sumber syariat seperti masalah (kepentingan umum), yurf (adat)dan lain-lain.[3]. Masalah yang sah harus sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah [4]. Untuk mengharmoniskan antara syariah dan realitas maka pada prinsip masalah baik bagi bank syariah maupun nasabahnya diberlakukan kontrak dan prinsip perbankan syariah. [5].

Mubarak [6], memaparkan pendapat ahli, Shalih Muhammad Al Sultan. Riba adalah ketika pada saat penanguhan terhadap benda yang dipertukarkan diberlakukan kenaikan nilai. Konsep

bagi hasil dan transaksi harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[7]. Bank syariah mencoba menjawab melalui produk pembiayaan KPR syariah (KPRS)[8]. Adapula produk akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), yang terdiri rukun syrikah yaitu akad ijab kabul, kesepakatan, objek usaha dan proporsi bagi hasil[9].

Karakteristik Layanan

Beberapa faktor kualitas pelayanan (service quality), yaitu tampilan fisik (tagible), perhatian (empathy), keandalan (reliability) tanggapan (responsiveness) dan jaminan (assurance) (jaminan) terhadap kepuasan konsumen /nasabah.[11]. Perumahan syariah mengedepankan syariah dalam semua proses yang akan mendatangkan ketenangan ruhani, keyakinan akan transaksi diridhai. Hal mendasar dimulai dengan akad akad syariah, diantaranya akad jual beli yang menegaskan pada keuntungan (murabahah), jual beli dengan termin dan konstruksi (istishna'), kongsi berkurang bersama sewa (musyarakah mutanaqishah), sewa berakhir ber lanjut dimiliki (ijarah muntahiya bit tamluk). Secara istilah, istishna' adalah suatu akad yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu barang atau pekerjaan jasa dari pihak produsen [8].

Salah satu penentu keinginan pelanggan terhadap produk adalah tingkat harga[12]. Dimana konsumen merasa tidak rugi karena unsur kelebihan nilai..Selain itu nasabah perbankan syariah di Indonesia sangat menyadari transparansi harga dari property syariah, maka mereka menempatkan penilaian dimana harga dan kualitas sesuai [13].

Meskipun prinsip syariah memainkan peran penting untuk memilih properti, etap harus memberikan layanan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen/nasabah.[14]. Jika kebutuhan konsumen diberikan sesuai harapan maka mereka akan setia pada produk tersebut. Sesuai syariah baik konsumen maupun produsen sama-sama mendapat keuntungan. Kejujuran, saling membantu dalam kebaikan dan menjaga rasa saling percaya sudah menjadi nilai yang harus dikedepankan oleh semua pihak dalam setiap transaksi.[15].

Ada tiga prinsip utama desain rumah property syariah yakni : 1) privasi (visual, akustik, dan penciuman); 2) kerendahan hati, dan; 3) keramahan. [16]. Serta enam prinsip perencanaan lingkungan, seperti masjid, jalur pejalan kaki, ruang terbuka, desain dan pola sirkulasi, privasi dalam ruang sosial, dan hak tetangga[17].). Semua hal tersebut bertujuan untuk memberikan ketentrangan dan kepuasan bagi nasabah.

Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas dana bagi nasabah dengan kesepakatan. Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah menggunakan prinsip harga syariah dimana pembeli dan penjual menyepakati satu harga saja, untuk kemudian harga tersebut dijadikan patokan dalam bertransaksi, syaratnya cukup mudah yaitu hanya mampu membayar .[18]. Bank mengeluarkan produk produk pembiayaan, termasuk KPR ketika melihat fakta dilapangan banyak warga terkendala secara keuangan. [19].

Generasi milenial merupakan kelompok konsumen yang mudah memperoleh informasi

mengenai suatu produk dan cenderung lebih teliti sebelum membeli.[20], generasi milenial dianggap sebagai sasaran pasar. Pasalnya, kalangan milenial pekerja berpotensi membeli rumah pertama dengan cara mengajukan pembiayaan KPR di lembaga keuangan seperti bank syariah[21].

Nasabah memilih pembiayaan properti syariah selain karena prinsipnya, juga karena kebijakan pembiayaan hipotek, manfaat keuangan kompetitif[22]. Skema pembiayaan rumah di bank syariah pada umumnya melibatkan tiga pihak, developer, nasabah dan bank sebagai perantara. Namun terdapat pula skema yang hanya melibatkan pihak pengembang dan konsumen [8]. Bank konvensional, suku bunganya bersifat fluktuatif sedangkan pada perjanjian KPR Syariah besaran angsurannya bersipat fixed atau tidak mengalami perubahan yang memberikan keuntungan pada masyarakat sebagai konsumen [23]. Sistem Pembiayaan KPR 100% syariah yang dipromosikan adalah: tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, tidak ada kontrak bermasalah, dan tanpa bi-checking.[14]. Dalam penerapan akad dalam transaksi menggunakan akad istisna` seperti dipaparkan dalam penelitian.[24]. Dimana isi perjanjian mengenai kriteria dan persyaratan disepakati kedua pihak. Termasuk pembayaran dan pembatalan akan disepakati bersama [25].

Pendapatan

Harga properti di Indonesia semakin meningkat. Harga menentukan dana yang dibutuhkan. Dana didapatkan dari pendapatan.[26] Pendapatan memiliki pengertian penghasilan /upah. Dengan adanya produk KPR, memudahkan individu/masyarakat memiliki rumah sendiri, termasuk untuk warga berpenghasilan menengah ke bawah.[27]. Property syariah ada pula tanpa BI Check. Ini memberikan peluang pedagang dapat mengambil rumah tanpa menyertakan surat keterangan kerja.

Jenis pendapatan dapat dibedakan menjadi pendapatan tetap dan tidak tetap atau sementara, seperti dijelaskan dalam penelitian .[28]. Dalam penelitianpun dijelaskan faktor yang mempengaruhi pendapatan yaitu banyaknya faktor penghasilan yang dimiliki serta nilai dari tiap unit faktor tersebut.

Minat Nasabah

Menurut Kamus Bahasa Indonesia minat adalah keinginan yang kuat, kecenderungan terhadap sesuatu, rasa lebih suka/terikat tanpa ada yang menyuruh. Menurut penelitian P. Sugesti and L. Hakim [29], semakin dekat minat maka semakin besar juga minatnya. Seperti diungkapkan dalam salah satu penelitian, secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi minat yakni faktor dari dalam diri individu itu sendiri/internal dan faktor dari luar atau lingkungan eksternal.[31]. Dalam penelitian lainpun, [32], dijelaskan cara membentuk minat nasabah, yaitu mendekati nasabah, memberikan informasi, serta rangsangan nilai kepada nasabah, dengan hadiah, lalu hendaklah belajar dari pengalaman. Minat yang kuat selanjutnya akan diwujudkan dengan mengambil keputusan pembelian, dimana keputusan pembelian berarti melakukan tindakan transaksi. [33]

Tabel 1.0 Penelitian Terdahulu yang relevan

No	Nama Peneliti dan Institusi	Judul	Variabel	Uraian
1	Elesmi Dikhasari/ 2017/ IAIN BENGKULU	Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kredit Pemilikan Rumah Syariah Di.PT Hiba Mitra Devinda Kota Bengkulu	Sistem Kredit Pemilikan rumah Syariah, lokasi dan kendalanya di PT Hiba Mitra Devinda Kota Bengkulu.	Dengan hasil penelitian bahwa kredit kepemilikan rumah syariah di PT. Hiba Mitra Devinda Kota Bengkulu menggunakan konsep kredit tanpa bank, tanpa denda, bebas riba, tanpa sita, dan tanpa akad bermasalah sehingga sesuai dengan prinsip KPR syariah dalam Islam.
2	Karmi Handini/ 2019/ IAIN METRO LAMPUNG	Minat Masyarakat Terhadap Kredit Pemilikan Rumah Menggunakan Akad Murabahah Di Bri Syariah KCP Metro Lampung	Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi minat.	Dengan hasil bahwa minat masyarakat untuk menggunakan produk KPR dengan akad murabahah di BRI Syariah KCP Metro dipengaruhi beberapa faktor internal dan eksternal. Dengan minat mengalami peningkatan setiap tahunnya.
3	Fransisco Dwi Pranoto/ 2021/ IAIN Ponorogo	Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Dalam Pengajuan Pembiayaan Mudarabah Di BRI Syariah KCP Ponorogo	Kualitas layanan, bagi hasil dan minat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, bag ihasil berpengaruh signifikan. Begitu pula secara simultan variabel independent (kualitas layanan dan bagi hasil) berpengaruh besar terhadap variabel dependen (minat)
4	Yuni Amelisa/ 2020/ UIN Sumatera Utara Medan	Pengaruh Harga Perumahan, Lokasi Perumahan, dan Pendapatan Terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Pembiayaan KPR IB Syariah	Harga perumahan, lokasi perumahan, pendapatan, keputusan nasabah.	Menunjukkan bahwa harga perumahan, lokasi perumahan dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah melakukan pembiayaan KPR IB Griya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data suatu gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Tempat Penelitian dilakukan di daerah Bekasi, diantaranya Cibitung, Cikarang, Tambun, Jatiasih, Pengairan, Rawa Lumbu, Pekayon dan sekitarnya, terhadap anggota IKASA (Ikatan Alumni Analis Kimia) kabupaten Bekasi. Menurut Sugiyono (2013) bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi di sebut sampel.[34] Apa yang dipelajari dari sampel itu, maka kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Jumlah pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin karena populasi diatas 100 orang , dengan ketentuan $e=10\%$. Besarnya populasi diketahui sebesar 200 anggota IKASA, jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 67 nasabah dan aktual didapatkan 71 sampel (71 responden). Dalam hal sumber data, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode kuesioner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dan dibantu dengan software SmartPLS 3.0, Partial Least Square (PLS) merupakan metode analisis yang sangat kuat dan sering disebut sebagai soft modeling, karena meniadakan asumsi-asumsi OLS (Ordinary Least Square) regresi seperti data harus terdistribusi secara normal secara multivariate dan tidak adanya problem multikolonieritas antar variabel eksogen. Menurut Dr.Duryadi (2021) PLS dapat digunakan untuk menguji data sampel yang kecil dan masalah normalitas data.[35]

Pengujian Inner Model (Model Struktural)

Metode Struktural dapat dievaluasi dengan melihat r-square (reliabilitas indikator), untuk kontrak dependen dan nilai t-statistik dari pengujian koefisien jalur (path coefficient). Semakin tinggi nilai r -square berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan dan Nilai path coefficients menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis.

Tabel 2.0 Nilai R-square

Variabel	R Square
Minat Nasabah	0.700

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan pada Tabel 2.0 Nilai R Square 700 artinya, variabel endogen Minat Nasabah dipengaruhi sebesar 70,0% oleh variabel eksogen Karakteristik Layanan, Pembiayaan dan Pendapatan, sedangkan 30,0% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Gambar 1.0 Hasil Model Penelitian

Uji Patch Coefficients

Nilai-nilai yang diestimasi untuk hubungan nilai koefisien jalur antara masing-masing variable eksogen ke variable endogen di dalam model struktural harus dievaluasi dalam perspektif kekuatan dan signifikansi hubungan. Signifikansi hubungan dapat diperoleh dengan cara melakukan uji Bootstrapping. Nilai yang dihasilkan dari metode uji Bootstrapping berupa nilai t-hitung yang kemudian akan dibandingkan dengan nilai t-table. Jika t-hitung lebih besar dari pada t-table (1,96) pada taraf nilai alpha lebih kecil dari 5 %, maka nilai estimasi jalur tersebut dapat dikatakan signifikan.

Tabel 3.0 Hasil Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
KL -> MN	0.208	0.231	0.124	1.673	0.095
PB -> MN	0.704	0.682	0.180	3.901	0.000
PD -> MN	-0.025	-0.012	0.134	0.183	0.855

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Pembahasan dan Diskusi Hasil Hipotesis

Pada bagian ini menjelaskan hasil analisis penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor paling berpengaruh dalam minat nasabah perumahan syariah di kabupaten Bekasi. Mengingat literatur sebelumnya, penelitian ini menggunakan tiga item, yaitu karakteris

layanan (KL), pembiayaan (PB), dan Pendapatan (PD) untuk mengetahui hubungan antara kepuasan pelanggan dan akhirnya, pengaruhnya terhadap minat nasabah (MN). Sebanyak empat hipotesis dikembangkan dan diuji dengan dengan software SmartPLS 3.0, hasil penelitian sebagai berikut:

Pertama, hasil pengujian hipotesis ke-1 membuktikan bahwa karakteristik layanan (KL), Pembiayaan (PB) dan Pendapatan (PD) berpengaruh signifikan terhadap Minat Nasabah (MN), sehingga hipotesis ke-1 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa minat nasabah perumahan syariah di pengaruhi oleh nilai dari karakteristik layanan, pembiayaan dan pendapatan.

Kedua, didapatkan hasil yang membuktikan bahwa Karakteristik Layanan (KL) tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Minat Nasabah (MN). Semakin besar Security Check akan meningkatkan Customer Satisfaction (CS). Hasil tersebut disebabkan sebagian besar responden sudah cukup puas dengan karakteristik pelayanan yang ada di pemasaran KPRS.

Ketiga, hasilnya dalam penelitian ini membuktikan bahwa Pembiayaan (PB) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Minat Nasabah. Berdasarkan hasil yang diperoleh Pembiayaan (PB) membuktikan adanya pengaruh positif terhadap Minat nasabah (MN), sehingga hipotesis ini diterima. Pembiayaan merupakan pertimbangan utama dalam produk perumahan syariah, dimana menjadi hal pertama yang di evaluasi oleh nasabah, dilihat dari lama waktu yang dibutuhkan untuk tenor pembiayaan dan besarnya nilai cicilan. Semakin singkat dan kecil nilai dari besaran cicilan suatu perumahan syariah maka semakin tinggi minat nasabah.

Keempat, pada hasil hipotesis keempat dalam penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan (PD) tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Minat nasabah (MN). Hasil tersebut disebabkan sebagian besar responden sudah merasa pendapatan yang dimiliki saat ini sudah cukup untuk memenuhi nilai cicilan dari perumahan yang ditawarkan oleh pemasaran perumahan syariah

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diinterpretasikan dan berdasar kajian pustaka, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Variabel Karakteristik Layanan tidak berpengaruh positif terhadap variabel minat nasabah. Karakteristik Layanan dirasakan sudah cukup sehingga dengan adanya peningkatan karakteristik layanan tidak berpengaruh terhadap minat nasabah.
2. Variabel pembiayaan berpengaruh positif terhadap minat nasabah perumahan syariah. Biaya tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita serta transparansi dan flexibel menjadi daya tarik tersendiri untuk nasabah. Ini merupakan faktor yang dipengaruhi kondisi perekonomian dengan tetap beprinsip pada syariah.
3. Variabel ketiga yaitu pendapatan, tidak berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah. Karena dengan berbagai pendapatan yang berbeda masih dapat dengan mudah menjadi nasabah perumahan syariah.
4. Karakteristik layanan, pembiayaan dan pendapatan secara simultan **berpengaruh signifikan** terhadap minat nasabah perumahan syariah. Minat nasabah akan semakin meningkat saat pelayanan semakin memuaskan, berpihak pada konsumen, serta oleh penjual diakui

keberadaannya, didengarkan. Yang tidak kalah pentingnya yaitu faktor religi yang identik dengan perumahan syariah harus dijalankan, karena hal tersebut inti dari daya tarik terhadap perumahan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. Aqbar, Iskandar, A. R. Wahab, and A. A. Husaini, "JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM SHARIA PROPERTY MANAGEMENT AT PT . KHANSA PROPERTY SYARIAH JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM," *Bustanul Fuqaha (Jurnal Bid. Huk. Islam.*, vol. 3, no. 3, pp. 350–370, 2022, doi: 10.36701/bustanul.v3i3.670.PENDAHULUAN.
- [2] A. Sylvana, M. Awaluddin, and A. Mutahajjid, "Marketing Strategy Model Based on the Benefit of Sharia Property Developers in Indonesia," *PalArch's J. Archaeol. Egypt / Egyptol.*, vol. 17, no. 7, pp. 8123–8135, 2020, [Online]. Available: <https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/3587>
- [3] M. S. I. Ishak, "The principle of maṣlaḥah and its application in Islamic banking operations in Malaysia," *ISRA Int. J. Islam. Financ.*, vol. 11, no. 1, pp. 137–146, 2019, doi: 10.1108/IJIF-01-2018-0017.
- [4] Z. Kamaruddin, R. Embong, and S. Salleh, "Understanding of Ijtihād From the Mind of Sister in Islam: a Critical Analysis," *Unisza.Edu.My*, no. September, pp. 334–341, 2015, [Online]. Available: https://www.unisza.edu.my/itic/images/Fullpaper/34_-_Zuraidah_Kamaruddin.pdf
- [5] S. S. Mohd Yusoff and U. A. Oseni, "Standardisation of legal documentation in Islamic home financing in Malaysia: A literature survey," *J. Islam. Account. Bus. Res.*, vol. 10, no. 3, pp. 448–465, 2019, doi: 10.1108/JIABR-02-2017-0016.
- [6] J. Mubarak, "Riba dalam Transaksi Keuangan," *At-Taradhi*, vol. 6, no. 1, pp. 1–12, 2015.
- [7] F. Asni, "History of the Establishment and Development of Islamic Banking in Malaysia," *Int. J. Acad. Res. Bus. Soc. Sci.*, vol. 9, no. 6, pp. 305–315, 2019, doi: 10.6007/ijarbss/v9-i6/5949.
- [8] M. R. Hidayah, K. Nawawi, and S. Arif, "ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PEMBIAYAAN RUMAH (STUDI KASUS DEVELOPER PROPERTY SYARIAH BOGOR) Muhammad Rizki Hidayah¹, Kholil Nawawi², Suyud Arif³ Universitas Ibn Khaldun Bogor," *J. Ekon. Islam*, vol. 9, pp. 1–12, 2018.
- [9] Y. Nurhayati and A. Hasan, "ANALYSIS OF THE MUTANAQISAH MUSYARAKAH CONTRACT AS A SOLUTION FOR HOME OWNERSHIP FINANCING IN ISLAMIC BANKING," *Indones. Interdiscip. J. Sharia Econ. e-ISSN 2621-606X*, vol. 5, no. 3, pp. 390–408, 2022.
- [10] Hanudin Amin, "Consumer behaviour of Islamic home financing," *Humanomics*, vol. 33, no. 4, pp. 517–548, 2017, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1108/IJHMA-06-2018-0044>

- [11] N. Nasfi, R. Rahmad, and S. Sabri, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah," *Ekon. SYARIAH J. Econ. Stud.*, vol. 4, no. 1, p. 19, 2020, doi: 10.30983/es.v4i1.3146.
- [12] R. R. Ahmed, J. Vveinhardt, D. Streimikiene, and V. Pilinkienė, "Application of the Theory of Planned Behaviour Model for Examining Customers' Intentions towards Islamic Hire Purchase Financing," *Eng. Econ.*, vol. 30, no. 2, pp. 236–245, 2019, doi: 10.5755/j01.ee.30.2.21589.
- [13] A. Rama, "Strategic pricing by Islamic banks and the impact on customer satisfaction and behavioral intention," *J. Islam. Account. Bus. Res.*, vol. 11, no. 9, pp. 2017–2033, 2020, doi: 10.1108/JIABR-04-2019-0078.
- [14] N. Lailiyah, "Factors affecting public housing credit choice of sharia property developer in Central Java," *J. Islam. Econ. Manag. Bus.*, vol. 2, no. 2, pp. 67–80, 2020, doi: 10.21580/jiemb.2020.2.2.6758.
- [15] I. Waldemi and A. Aquino, "The Determinant Factors For Application Of Buying And Selling Transaction In Sharia Market," *IJEBIR Univ. Lancang Kuning*, vol. 01, no. 01, pp. 255–268, 2022.
- [16] F. A. Safee, M. Yazid, M. Yunos, N. Kalsum, M. Isa, and S. M. Kamil, "Principle of Islamic Neighborhood Planning in Order to Create a Better Neighborhood Community," *Res. J. Fish. Hydrobiol.*, vol. 11, no. 3, pp. 218–222, 2016.
- [17] N. Helen and A. Gamal, "Sharia Housing in the Real Estate Business," *ICCREM 2017 Real Estate Urban. - Proc. Int. Conf. Constr. Real Estate Manag. 2017*, no. November 2017, pp. 27–41, 2017, doi: 10.1061/9780784481073.004.
- [18] L. Azizah, "THE PRACTICE OF FAIR TRANSACTION ON PROPERTY BUSINESS : A CASE O ISLAMIS PROPERTY COMPANY," *Airlangga J. Innov. Manag.*, vol. 3, no. 1, pp. 33–47, 2022.
- [19] M. Heykal, "Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah di Indonesia: Studi Pendahuluan," *Binus Bus. Rev.*, vol. 5, no. 2, p. 519, 2014, doi: 10.21512/bbr.v5i2.1010.
- [20] R. Eka *et al.*, "Keputusan pembelian rumah generasi milenial kota malang," *J. Info Manaj. Proy. Tek. Sipil-S2*, p. 2, 2020.
- [21] T. N. Wijayanti and F. Hidayat, "Minat Generasi Milenial Terhadap Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah," *Equilib. J. Pendidik.*, vol. 8, no. 2, pp. 170–180, 2020, doi: 10.26618/equilibrium.v8i2.3460.
- [22] H. Amin, "Examining the influence of factors critical for the consumer to accept the offered Islamic home financing," *J. Islam. Account. Bus. Res.*, vol. 11, no. 7, pp. 1379–1402, 2020, doi: 10.1108/JIABR-07-2018-0110.
- [23] A. N. Taufik and Y. Haryono, "Determinan Generasi Y Terhadap Minat Pembelian Rumah Pada KPR Syariah," *IJIEB Indones. J. Islam. Econ. Bus.*, vol. 6, no. June, pp. 1–16, 2021.
- [24] E. D. Sari, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kredit Pemilikan Rumah Syariah di PT. Hiba

- Mitra Devinda Kota Bengkulu,” *e-Repository Perpust. IAIN Bengkulu*, 2017, [Online]. Available: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/314>
- [25] F. Aqbar, Iskandar, and A. R. Wahab, “JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM SHARIA PROPERTY MANAGEMENT AT PT . KHANSA PROPERTY SYARIAH JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM,” vol. 3, no. 3, pp. 350–370, 2022, doi: 10.36701/bustanul.v3i3.670.PENDAHULUAN.
- [26] W. Sukamto and I. Triyuwono, “The Determination of Fair Selling The Determination of Fair Selling Price: an Ethnomethodology Study in Price: an Ethnomethodology Study in PT. Panderman Property Syariah PT. Panderman Property Syariah,” *Determ. Fair Sell. Price an Ethnomethodology Study PT. Panderman Prop. Syariah Wiwid*, pp. 1–15, 2022, [Online]. Available: <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- [27] A. Satria and H. Wahyudi, “Consumer Perceptions in the Selection of Non-Bank Sharia House Ownership in the City of Bandar Lampung,” no. 4, pp. 24061–24073, 2009.
- [28] Y. Amelisa, “PENGARUH HARGA PERUMAHAN, LOKASI PERUMAHAN, DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MELAKUKAN PEMBIAYAAN KPR IB GRIYA,” *Fak. Ekon. DAN BISNIS Islam uin sUMATERA UTARA*, 2020.
- [29] P. Sugesti and L. Hakim, “Peran Religiusitas Dalam Memoderasi Disposable Income Dan Pengetahuan Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah,” vol. 5, no. 1, pp. 47–58, 2021, [Online]. Available: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafiyah/article/view/19956/pdf>
- [30] A. S. N. K. Wulan Sari and P. Putra, “Analisis Theory Of Planned Behavior Untuk Mengetahui Minat Nasabah Gadai Emas Di Bank Syariah,” *Islam. Financ. UNISMA*, vol. 01, no. 02, pp. 161–174, 2022.
- [31] K. Handini, “MINAT MASYARAKAT TERHADAP KREDIT KEPEMILIKAN MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH DI BRI SYARIAH KCP METRO LAMPUNG,” *Fak. Ekon. Dan Bisnis Islam IAIN MEtrO LAMPUNG*, vol. 6, no. 1, pp. 1–58, 2019.
- [32] F. D. Pranoto, “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PENDAPATAN BAGI HASIL TERHADAP MINAT NASABAH DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BRI SYARIAH KCP PONOROGO,” *Huk. Ekon. Syariah IAIN PONOROGO*, vol. 5, no. 3, pp. 1–91, 2021.
- [33] D. Aryandhana, S. Bintarti, and R. Hidayatullah, “Pengaruh Persepsi Dan Preferensi Masyarakat Terhadap Keputusan Pembelian Perumahan Syariah Di Kabupaten Bekasi,” *J. Ekon. Syariah Pelita Bangsa*, vol. 6, no. 02, pp. 191–206, 2021, doi: 10.37366/jespb.v6i02.247.
- [34] D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. 2013.
- [35] M. S. Dr. Duryadi, *Metode Penelitian Empiris Model Path Analysis dan Analisis Menggunakan SmartPLS*. 2021.